

**УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ У НІМЕЧЧИНІ В ЧАСІ
ШИРОКОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ:
ОСОБИСТИЙ ДОСВІД**

Поліна Барвінська

**UKRAINIAN SCIENTISTS IN GERMANY AT THE TIME
OF LARGE-SCALE RUSSIAN AGGRESSION:
PERSONAL EXPERIENCE**

Polina Barvinska

The article analyzes the activities of Ukrainian scientists who found themselves in Germany after Russia's full-scale invasion of Ukraine. Examples of actions by German officials to support Ukraine and Ukrainians are provided, as well as noting that the Russo-Ukrainian war has changed the political landscape in Europe and disrupted the established order of security and cooperation.

Keywords: Russian aggression against Ukraine, Ukrainian scientists, Ukrainian-German cooperation, international security.

Широкомасштабна агресія російської армії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 р. спровокувала далекоглядні зміни практично у всіх сферах життя і діяльності не тільки українців, але й іноземців. Німецький канцлер Олаф Шольц у своєму виступі перед німецьким бундестагом на спеціальному засіданні в неділю 27 лютого 2022 р. назвав російське вторгнення зміною епох (*Zeitwende*) в історії континенту, заявивши, що російський президент “не просто хоче стерти незалежну країну (Україну – П. Б.) з карти світу. Він руйнує європейський порядок безпеки, який існував майже півстоліття після Гельсінського заключного акту”¹.

¹ O. SCHOLZ, *Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Feb-*

Із першого дня вторгнення на вулицях німецьких міст проходили багатотисячні мітинги на підтримку України. Один з найбільших відбувся у Берліні 27 лютого 2022 року². Окремі видання писали, що це наймасовіша демонстрація в новітній історії міста. Кадри багатотисячних мітингів не тільки у Німеччині, а в багатьох країнах світу додавали якоїсь моральної сили в ті дні швидкого просування російських військ територією України. Водночас у зарубіжних країнах волонтери, до кола яких приєдналися тисячі звичайних тамтешніх мешканців, почали організовувати надання гуманітарної і медичної допомоги Україні та прихистку українським громадянам, що виїздили за кордон через російські масовані ракетні атаки. Тисячі німецьких сімей відкрили свої домівки для українських жінок і дітей. Вони робили це не за вказівкою уряду, а за власним вибором, що є значно ціннішим. Про цей прояв неймовірної солідарності не варто забувати.

Звісно чимало українських втікачів і втікачок потрапили й у табори для біженців, де вони мали повне забезпечення. Всім громадянам України, які приїхали до Німеччини після 24 лютого 2022 року, було надано особливий статус так званого 24 параграфу. Положення цього параграфу передбачали право на працю та свободу пересування, в тому числі й за межі країни, що вирізняло українських громадян з-поміж біженців з інших країн. Серед тих, хто приїхав до Німеччини, було й чимало українських науковців. Вони отримали дослідницькі стипендії та гранти від різних фондів, що фінансово

ruar 2022. <https://www.bundeskanzler.de/bk-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356>. Хоча вже за рік після цієї промови німецького канцлера почати критикувати політичні опоненти, що він задекларував переломний момент, але не до кінця його усвідомив, що засвідчувало затягування ним поставок важкого зброєння Україні. Див. наприклад: М. ЖОЛКВЕР, *Рік війни в Україні та "зміна епох" канцлера: що змінилося?* [y:] "Deutsche Welle" 1.03.2023. <https://www.dw.com/uk/trik-vijni-v-ukraini-ta-zmina-epoh-kanclera-so-zminilos/a-64850574>.

² Див., наприклад: М. FÜRSTENAU, *Berlin zeigt Gesicht: für die Ukraine*. <https://www.dw.com/de/berlin-steht-auf-f%C3%BCr-die-ukraine-gegen-putin/a-60937135>. *Mehr als Hunderttausend demonstrieren in Berlin gegen Krieg*. <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-02/friedensdemonstration-berlin-ukraine-krieg-solidaritaet>.

унезалежнювало їх від соціальної допомоги і певною мірою забезпечувало від болісного відчуття біженця. Але навіть такі умови, особисто для мене, жодним чином не уподібнювали перебування на дослідницькій стипендії з квітня 2022 року з попередніми неодноразовими закордонними науковими відрядженнями. В даній статті запропоновано рефлексії щодо власного досвіду науково-дослідної роботи у Німеччині та українсько-німецької академічної співпраці.

З України я виїхала не одразу після широкомасштабного російського вторгнення, хоча з першого ж дня мені телефонували і писали мої знайомі із-за кордону і запрошували до себе. Я часто чула слова: “Мій дім – це твій дім”. Однак була потаємна і не зовсім реалістична надія, що цей кошмар невдовзі закінчиться, а також бажання щось корисне робити в Україні. Тож я дякувала й обіцяла подумати. Правда погодилась на щоденні наполегливі запрошення професора Ярослава Грицака й поїхала до Львова, де отримала прихисток у його родині, за що неймовірна вдячна.

Власне співпраця з німецькими колегами розпочалась з перших днів вторгнення завдяки різним ініціативам членів Німецько-Української комісії істориків (далі НУКІ)³, в якій я маю честь працювати з часу її заснування. В перший же день російського вторгнення тодішні співголови НУКІ Мартін Шульце Вессель і Ярослав Грицак підготували прес-реліз із засудженням російської агресії, деконструюванням путінських історичних мітів і закликом до прискорення євроатлантичної інтеграції України⁴. Текст прес-релізу ми всі отримали вже у першій половині дня 24 лютого в україномовному емейлі від Мартіна Шульце Весселя зі словами підтримки від імені німецьких членів комісії і готовністю допомогти кожному з нас. Професорка східноєвропейської історії Мюнстерського університету й членкиня НУКІ Рікарда Вульпіус 3 березня провела онлайн дискусію “Війна в Європі: напад Росії на Україну. Сучасні

³ Від січня 2023 року комісія має назву в німецькому варіанті: Deutsch-Ukrainische historische Kommission (DUHK), а в українському варіанті: Українсько-Німецька історична комісія (УНІК).

⁴ Прес-реліз: *Німецько-українська комісія істориків щодо російської агресії проти України*. <https://www.duhk.org/uk/presa/pres-relizi-ta-rezoljuciji/detail/pres-reliz-nimecko-ukrajinska-komisija-istorikiv-shchodo-rosiiskoji-agresiji-proti-ukrajini>.

оцінки та історичні передумови”⁵, до якої запросила українських колег, зокрема, і мене. До цього заходу долучились сотні німецьких слухачів, а організатори закликали до пожертв на допомогу Україні, що не особливо притаманне заходам наукового характеру. Вже 9 березня НУКІ у рамках вебінару “Війна Росії проти України: роль історії” провела онлайн-презентацію/відкриття історичного порталу комісії “Україна та Німеччина у ХХ столітті”⁶, матеріали на якому представлено українською і німецькою мовами. Важливо, що вагому частину текстів для нього написали українські історики й історикіні, що дало можливість презентувати українське бачення двосторонніх відносин у ХХ столітті. Серед українських авторів Олена Синявська “Брест-Литовський договір в контексті української державності”, Іван Басенко “Образ німців у пресі Києва періоду Першої світової війни 1914–1918”, Микола Шевчук “Німці в Україні у 1920–1930-х роках”, Валентина Піскун “Культурна та наукова діяльність українських емігрантів у Німеччині (1920–1930-і роки)”, Ірина Матяш “Німеччина та українська політична еміграція у міжвоєнний час”, Олександр Лисенко та Олександр Маєвський “Українці у Червоній армії та радянські партизани”, Ігор Щупак та Єгор Врадій “Голокост в Україні 1941–1944 рр.”, Дмитро Мешков “Німці України під час Другої світової війни”, Тетяна Заболотна “Українці під час німецької окупації: Райхскомісаріат Україна і Генеральне губернаторство”, Тетяна Пастушенко “Радянські військовополонені в Україні та нацистській Німеччині” і “Українські примусові робітники у Німеччині”, Катерина Кобченко “Українська еміграція в Німеччині після Другої світової війни”, Дмитро Титаренко “Німецько-українська правова співпраця у переслідуванні нацистських злочинців під час холодної війни”. Також на порталі розміщено

⁵ M. BOSSE, *Ukraine: “Putin kann den Krieg politisch nicht mehr gewinnen”*, [in:] “Westdeutsche Zeitung” 04.03.2022. https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ukraine-putin-kann-den-krieg-politisch-nicht-mehr-gewinnen_aid-66855231; *Krieg in Europa: Russlands Angriff auf die Ukraine. Aktuelle Einschätzungen und historische Hintergründe* 3.03.2022 p. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/geschichte/osteuropaeische_geschichte/krieg_in_der_ukraine_digitale_gesprachsrunde_3.3.22.pdf.

⁶ Вебінар “Війна Росії проти України: роль історії”. <https://www.duhk.org/uk/zakhodi/inshi-zakhodi/viina-rosiji-proti-ukrajini>.

низку текстів німецьких авторів⁷. Відкриття порталу в умовах наймовірнішого сплеску інтересу німців до України та її історії було вельми актуальним.

16 березня 2022 року німецька секція комісії оприлюднила власну резолюцію під назвою “Війна Путіна спрямована на знищення України як держави та нації. Політика Німеччини має робити все для того, щоби запобігти такому сценарію”. Німецькі колеги вказували на ті загрози, які б спричинила поразка України, яка “захищає Європу”, та наголошували, що “переломний момент”, оголошений канцлером Шольцом, не може виявитися порожніми словами⁸.

Хоча статутом НУКІ передбачено одне засідання на рік у перші місяці комісія по суті працювала на постійній основі. Ми мали дуже плідні засідання, на яких ініціативи української сторони отримували всебічну підтримку німецьких колег. На цих засіданнях члени комісії підготували і оприлюднили низку важливих резолюцій. Так, 8 квітня 2022 року НУКІ публічно заявила про необхідність заснування Німецького історичного інституту в Києві⁹, через три дні оприлюднила заяву про знищення українських архівів, культурних цінностей та шкільних підручників¹⁰. У заключній квітневій резолюції вказувалось на геноцидні наміри в російській агресії проти України і наголошувалось на зобов’язанні Німеччини “підтримувати Україну в боротьбі проти знищення її національного існування

⁷ Публікації українською мовою на порталі доступні за посиланням: <https://www.ukrainianhistoryportal.org/uk/themenmodule>.

⁸ *Війна Путіна спрямована на знищення України як держави та нації. Політика Німеччини має робити все для того, щоби запобігти такому сценарію. Резолюція Німецько-української комісії істориків (німецька секція).* <https://www.duhk.org/uk/presa/pres-relizi-ta-rezoljuciji/detail/resolution-zur-lage-in-der-ukraine>.

⁹ *Німецько-українська комісія істориків рекомендує створити Німецький історичний інститут у Києві. 8.04.2022.* http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=87&cHash=50b72153323eda20f0198ff5c7db28c4.

¹⁰ *Комісія істориків попереджає про знищення українських архівів. 11.04.2022.* http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=89&cHash=fa027b3ac11dc094bd1fd5c22875bc8c.

всією необхідною Україні зброєю та всеосяжним нафтогазовим ембарго”¹¹. Німецькі колеги давали чисельні інтерв’ю і коментарі із засудженням російської агресії, в яких аргументували необхідність надання Україні всебічної підтримки. Вони ініціювали публічні лекції, дискусії на українську тематику, оскільки запит суспільства на знання про Україну навесні 2022 року був дуже великий. Також у співпраці з Канадським інститутом українських студій, Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана, Українським католицьким університетом та науковим журналом “Україна модерна” було започатковано низку міжнародних вебінарів “Історики та війна: переосмислення майбутнього”¹².

Крім того, НУКІ спільно з історичним семінаром Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана почала формувати спонсорський фонд, бо власний бюджет дуже малий, і оголосила про надання стипендійної підтримки українським науковцям. За кошти цього фонду вдалось підтримати 13 дослідниць з України¹³. Я не користалась з цієї пропозиції, бо не полишала надія, що тиск на агресора з боку світової спільноти буде настільки сильним, а дипломатія настільки ефективною, що це божевілля буде зупинено. До того ж моя ситуація була кращою ніж колежанок, наприклад, в Ірпіні, чи Херсоні, які потрапили в окупацію, тому я, насамперед, надсилала їм інформацію про стипендіальні можливості, а сама відкладала рішення щодо виїзду з України.

Варто відзначити, що не тільки НУКІ солідаризувалась з українським народом і намагалась допомогти українським науковцям. Німецькі університети, наукові інститути опублікували заяви щодо підтримки України та призупинили співпрацю з російськими акаде-

¹¹ *Наміри геноциду у російській війні проти України вже очевидні. 12.04.2022.* http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=91&cHash=b5635dbec280dd036ee9767b92b3cc15.

¹² *Історики та війна: переосмислення майбутнього.* <https://www.duhk.org/uk/zakhodi/inshi-zakhodi/istoriki-i-viina>.

¹³ *Solidarität mit Wissenschaftler:innen aus der Ukraine.* https://www.geschichts-und-kunstwissenschaften.uni-muenchen.de/ua_aktuell/index.html; *Stipendiatinnen.* https://www.geschichts-und-kunstwissenschaften.uni-muenchen.de/ua_fellows/visitenkarten/index.html.

мічними закладами. Чисельні наукові фонди в свою чергу зупинили фінансування поточних спільних проєктів з російськими ЗВО та науковими інституціями. Наприклад, фонд Олександра Гумбольдта навесні 2022 року навіть виключив з розгляду заявки, які вже надійшли від російських науковців на отримання стипендій. Натомість практично всі фонди запропонували спеціальні стипендії для українських науковців. Також окремі університети та інститути створили власні фонди підтримки українських вчених й оголосили прийом заявок на надання їм стипендій та дослідницьких грантів. За правилами багатьох фондів, зокрема і Volkswagenstiftung, заявниками повинні були виступати німецькі вчені та інституції. А це означає, що німецькі колеги, окрім іншого, в дуже короткі терміни підготували численні проєктні заявки. Наприклад, Volkswagenstiftung (фонд фольксвагена)¹⁴ за заявками німецьких науковців надав українським дослідникам у 2022 році 275 річних стипендій. Завдяки цьому сотні українських науковців отримали можливість продовжити наукову діяльність у безпечних умовах. Водночас це давало певний шанс подолати русоцентризм у східноєвропейських студіях, а також перефокусувати академічну співпрацю з Росії на Україну.

З часом стало дедалі більш зрозуміло, що війна триватиме не один місяць. Російські кораблі стояли на рейді біля Одеси, загрожуючи висадкою десанту, бої точились біля Миколаєва й ситуація була доволі невизначена. На сайті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, в якому я на той час працювала, з'явилися рекомендації співробітникам подаватись на закордонні стипендії задля налагодження академічної мобільності, також керівництво університету висловлювало сумніви, чи буде можливість виплачувати зарплату в недалекому майбутньому через скрутне фінансове становище. Тож перспективи якомога швидшого повернення в Одесу виглядали дещо сумнівно і, звісно, не було бажання зловживати гостинністю родини професора Грицака. В березні я отримала електронний лист від Гвідо Хаусманна з Лейбніц-Інституту східно- та південносхідноєвропейських досліджень у Регенсбурзі. Він пропонував кількомісячну стипендію від інституту і пові-

¹⁴ *Regensburg unterstützt kräftig Ukraine Forschung.* <https://www.facebook.com/photo/?fbid=531654455631455&set=a.527075509422683>.

домляв, що планує подати заявку на річну стипендію від Volkswagenstiftung для колективного проєкту за участі українських науковців та запрошував доєднатись до цього проєкту. Тож у кінцевому результаті я обрала за краще скористатись цією пропозицією. Дорогою до Регенсбургу вельми зворушувала неймовірна кількість української символіки на державних і приватних будівлях Польщі, Чехії та Німеччини. Повсюди були волонтери. Тисячі людей жертвували свій час і чергували на вокзалах, у пунктах прийому біженців, у різних іноземних державних установах, де надавали всебічну допомогу українцям.

На час мого приїзду і моїх колег по майбутньому проєкту Гвідо Хаусманн вже мав домовленості щодо житла для нас. Всі три квартири надала хімічна лабораторія Friedle Labor, яка для своїх іногородніх працівників винаймає низку квартир у Регенсбурзі і в березні 2022 року декілька з них були вільними. Керівництво лабораторії прийняло рішення надати їх початково безкоштовно для українських втікачів від війни. Потім ми мали змогу залишитись у цих квартирах на умовах оренди. По приїзді представники адміністрації інституту допомогли з оформленням документів, відкриттям банківського рахунку т. ін. Всі стипендіати були забезпечені обладнаними робочими місцями, доступом до бібліотеки. Інститут оплатив 40 годин індивідуальних занять з німецької мови. Атмосфера була неймовірно теплою і відчувалась всебічна підтримка на всіх рівнях. Для мене це був не перший візит у Лейбніц-Інститут східно- та південносхідноєвропейських досліджень у Регенсбурзі і я була знайома з багатьма співробітниками. Тож питання адаптації не було вельми актуальним, радше було нагальним завданням оволодіти від того, що сталося, і навчитись концентруватись на дослідженні, а не на подіях в Україні. Повністю впоратись з цим, на превеликий жаль, не вдалось і по цей час.

Перші чотири місяці я і мої колежанки мали стипендії інституту і працювали над індивідуальними проєктами. Гвідо Хаусманн, як керівник відділу історії докладав зусиль, щоб українські стипендіати почували себе органічною частиною колективу. Ми мали постійні запрошення на щомісячні засідання відділу, численні наукові заходи, були залучені до процесу акредитації інституту й презентували акредитаційній комісії наш проєкт. Також у часі індиві-

дуальних проєктів Сабіна Котова, Олена Синявська і я на волонтерських засадах записали близько 30 інтерв'ю з українськими біженцями. Поза науковою роботою долучались до демонстрацій на підтримку України та посильної допомоги українським пораненим військовим, які вже почали прибувати в лікарні Регенсбургу.

Паралельно з цим продовжувалась моя робота в рамках НУКІ. Оскільки заплановану на жовтень 2022 року щорічну конференцію комісії, за підготовку якої я була відповідальна, було неможливо провести в Одесі, то було прийнято рішення змінити тему і провести її в Регенсбурзі. За організацію і проведення конференції відповідали Таня Пентер, Гвідо Хаусманн, Юрій Шаповал і я. Ми отримали понад 80 заявок, переважна кількість з них належала українським науковцям. Перед нами постало важке завдання відібрати максимум 25 учасників. Опрацювавши всі заявки в кінцевому результаті вирішили, насамперед, відмовити в участі членам НУКІ, а також тим українським науковцям, які на той час перебували за кордоном, попри високий науковий рівень запропонованих доповідей. Довелось також відмовити декому із колег, хто на той час перебував в Україні. Скажу чесно, що мені морально було дуже важко це робити з огляду розуміння того, в яких умовах вони готували свої заявки. Але певною моральною винагородою стали зустрічі з українськими колегами під час конференції “Війни в Україні у XX і XXI ст.: засоби масової інформації, експерти, дезінформація” в Регенсбурзі¹⁵.

3 серпня 2022 року розпочався річний колективний проєкт “Українська державність, Росія, Німеччина, 1918 рік і його наслідки”, який фінансувався Volkswagenstiftung. Проєктом передбачалось проведення дослідження і підготовка статті за певним аспектом теми. Особисто я досліджувала німецький чинник в українському державотворенні часу Першої світової війни та Української революції,

¹⁵ Про конференцію детальніше тут: О. MARTYNIUK, *Wars in Ukraine in the 20th and 21st Century: Media, Experts, Disinformation*. <https://www.hsozkult.de/searching/id/fdkn-131860?title=wars-in-ukraine-in-the-20th-and-21st-century-media-experts-disinformation&recno=8&q=Martyniuk&sort=&fq=&total=53>; В. ВЕНГЕРСЬКА, О. БЛОБРОВЕЦЬ, *Міжнародна наукова конференція “Війни в Україні у XX і XXI ст.: засоби масової інформації, експерти, дезінформація”*, [у:] “Український історичний журнал”. 2022. № 6, с. 219–224.

приділивши особливу увагу поширенню знань та формування уявлень про Україну й відповідно сприйняття її державності в німецькому політичному та публічному середовищах. Була створена спеціальна робоча група на гугл диску, де ми ділились матеріалами, що два тижні проходили зустрічі й обговорення результатів дослідження. Геннадій Корольов і я презентували проєкт у коротких інтерв'ю для порталу федерального міністерства освіти і досліджень¹⁶. З ініціативи Гвідо Хаусманна було проведено серію онлайн-семінарів, на яких науковці з України, Німеччини та Польщі презентували власні напрацювання, тематично пов'язанні з нашим проєктом. З українських науковців виступали професори І. Матяш, В. Піскун, Ю. Котляр, П. Гай-Нижник. Завершальний підсумковий семінар було проведено 15–16 червня 2023 року, до участі в якому, окрім учасників проєкту, було також запрошено німецьких, польських, канадійських науковців, доповіді також виголосили Валентина Піскун та Олега Павлишин з України.

Оскільки спостерігався чималий інтерес до української тематики, то переважна більшість кафедр східноєвропейської історії зарубіжних, у тому числі й німецьких університетів, організували в 2022–2023 навчальному році серії колоквіумів або семінарів на українську тематику. Доповідачами на них часто виступали науковці з України. Це давало можливість презентувати результати дослідження також студентам, аспірантам, а не тільки зарубіжним колегам. Я мала колоквіум у Базельському університеті, доповіді на семінарах у Галльському та Мюнстерському університетах. Баварський академічний центр Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (*BAUHOST*) і міжнародний відділ Регенсбургського університету, задля налагодження мережових зв'язків між українськими і баварськими науковцями, зорганізували серію онлайн-презентацій проєктів українських науковців-стипендіатів для баварської наукової спільноти. В рамках цієї ініціативи восени 2022 року Сабіна Котова і я

¹⁶ *Ukraine-Special: Woran forschen ukrainische Fellows in Deutschland? 10. 10.2022.* <https://www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de/de/Interview-mit-der-Historikerin-Prof-Dr-Polina-Barvinska-Odessa-Ukraine-2720.html>; <https://www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de/de/Interview-mit-Prof-Gennadij-Korolov-Institute-of-History-of-Ukraine-of-the-National-2721.html>.

також мали онлайн-лекції. Лейбніц-Інститут східно- та південно-східноєвропейських досліджень разом з семінаром славістики Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана і Українським вільним університетом ініціювали проведення в січні 2023 року зимової школи “Люди на війні – Україна 2022/23: міждисциплінарна перспектива (історія, культура та економіка, література та мова, права людини)”, на якій презентації та доповіді мали всі учасники проєкту “Українська державність, Росія, Німеччина, 1918 рік і його наслідки”¹⁷. Отже, для репрезентації в Німеччині української тематики в перший рік широкомаштабного вторгнення було дуже багато можливостей і переважна більшість українських науковців з цього користала.

Водночас рівень підтримки України у німецькому суспільстві поступово спадав, розгортались гострі дискусії щодо постачання окремих видів озброєнь. Тож дуже важливою була участь українських науковців у публічних заходах/дискусіях, присвячених поточній ситуації в Україні, а тут переважно потрібно було говорити німецькою мовою, що значно звузило можливості переважної більшості українських науковців, які в той час перебували в Німеччині і володіли, насамперед, англійською мовою. Участь у таких заходах була необхідною, відповідальною і водночас, для мене особисто, емоційно дуже важкою. Низка таких дискусій пройшла в Німеччині напередодні і в річницю широкомаштабного російського вторгнення в Україну. З ініціативи президента Байройтського університету Штефана Лайбле 26 січня в залі Райсгофу пройшла дискусія “11 місяців війни проти України – що було, що буде”¹⁸. Мені йшлося про те,

¹⁷ IV. Winterschule Ukraine (LMU) *Menschen im Krieg – Ukraine 2022/23. Eine interdisziplinäre Perspektive (Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Literatur und Sprache, Menschenrechte)* 27.03.2023–31.03.2023. https://www.slavistik.uni-muenchen.de/aktuelles/archiv/ukr_winterschule-2023/index.html; https://leibniz-ios.de/fileadmin/mediamanager/009_veranstaltungen/02_dokumente/2023/winterschule_ua_1702.pdf.

¹⁸ A. SCWARZ, J. GRIESHAMMER, *Rückblick: “11 Monate Krieg gegen die Ukraine – Was war, was kommt?”* [in:] (Podiumsdiskussion). <https://www.Peaceandconflict.uni-bayreuth.de/en/news/2023/11-monate-rueckblick/>; *Bericht Bayreuther Friedensgespräche: “11 Monate Krieg gegen die Ukraine”*.

щоб переконати частину пацифістськи налаштованої публіки в тому, що саме військова міць Збройних Сил України здатна зупинити агресора. Це було не так просто, бо більшість із них засуджували російську агресію, охоче надавали гуманітарну допомогу українцям, але з пацифістських міркувань вважали, що війну можна зупинити, не постачаючи важке озброєння Україні. Певно в цьому завданні мені допомагала розповідь про особисту трансформацію. Я багато років була переконаною пацифісткою і завжди казала своїм студентам, що високопрофесійні дипломати є не менш важливими ніж добра армія. Перевага ефективної дипломатії в тому, що вона забезпечує вирішення конфліктів без людських жертв. Звісно, що дипломатам легше вести перемовини і досягати успіхів, коли за їх плечима є могутнє військо. Але в ситуації, коли дипломатія зазнала поразки, а російський президент розуміє тільки закон сили, мій пацифізм зазнав краху й поступився переконанню, що саме високоєфективна зброя в руках ЗСУ здатна зберегти життя українців і зупинити війну. Не можу сказати, що це найкращий спосіб ведення дискусії з німецькими пацифістами, але точно знаю, що шкідливими є однозначні звинувачення їх у поширенні російської пропанди, бо це ображає і відштовхує їх від гуманітарної підтримки України, яка нам також потрібна. Потрібно розуміти, що пацифізм – це їх переконання, а не російська пропаганда і не ототожнювати їх зі справжніми кремлівськими агентами в німецькому політикумі і суспільстві. В подібний спосіб я намагалась донести те, що тільки військова поразка зможе змусити Росію відмовитися від подальшої агресивної політики й у виступі на мітингу 24 лютого 2023 року, організованому українською громадою в Регенсбурзі¹⁹. Контроверсійність німецької політики щодо України і вплив війни на суспільство – це основні теми публічної дискусії, яка проходила за два дні до річниці російського широкомасштабного вторгнення в освіт-

https://www.african-sociology.uni-bayreuth.de/de/news/2023/02_20_Bericht_Friedengespraechе_11_Monate_Ukraine/index.html.

¹⁹ M. CAMPISI, *Knapp 200 Menschen erinnerten auf dem Haidplatz an den anhaltenden Krieg* 24.02.2023. <https://www.mittelbayerische.de/archiv/1/knapp-200-menschen-erinnerten-auf-dem-haidplatz-an-den-anhaltenden-krieg-11976698>.

ньому центрі протестанської церкви, де було також важливо говорити й про необхідність військової підтримки²⁰. З сумної нагоди першої річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну німецька преса, в тому числі й регіональна підготувала спеціальні матеріали, а також опублікувала низку інтерв'ю з німецькими й українськими науковцями. Я теж отримала досвід спілкування з представниками баварської преси²¹. Правда, за журналістською традицією в публікації залишається лише частина сказаного й акценти зазвичай розтавляються на розсуд редакції. Тож це не завжди ідеальний спосіб донести власну думку до широкої аудиторії.

Підсумовуючи досвід півторарічної науково-дослідної роботи в Німеччині, можна констатувати, що завдяки присутності вагомої кількості українських дослідників-гуманітаріїв у Німеччині та сплеску інтересу в німецькому суспільстві українська тематика стала набагато репрезентативнішою в академічному дискурсі, але це не відобразилося в їх ширшій інституалізації. Також вже на весні 2023 року можна було спостерігати навіть зворотні тенденції. З незрозумілих причин всі німецькі фонди практично згорнули спеціальні резидентські стипендії для українських науковців, а в загальних

²⁰ Podiumdiskussion “Krieg gegen die Ukraine. Wie er Gesellschaft und Politik verändert”, [in:] “Evangelisches Bildungswerk” (EBW) Regensburg, 22.02.2023. <https://www.gsoses-ur.de/events-and-news/detail/krieg-gegen-die-ukraine-wie-er-gesellschaft-und-politik-veraendert>; B. DOSTAL, *Expertin: “Kein Signal, dass Putins Regime wanken könnte”*, [in:] “Regensburger Zeitung” 23.02.2024. <https://www.idowa.de/regionen/woerth-und-regensburg/regensburg/expertin-kein-signal-dass-putins-regime-wanken-koennte-104931.html>.

²¹ F. KRONFELDNER, *Historiker: “Putin versteht nur das Gesetz der Macht”*, [in:] “Regensburger Zeitung” 21.02.2023. <https://www.idowa.de/inhalt.ein-jahr-ukraine-krieg-historiker-putin-versteht-nur-das-gesetz-der-macht. abfd89a3-0cc2-46af-80fb-3780d27e53a4.html>; CH. ECKL, *Kriegsbeginn in der Ukraine: Eine Professorin aus Odessa schildert, wie sich Flucht anfühlt*, [in:] “Mittelbayerische Zeitung” 24.2.2023. <https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/kriegsbeginn-in-der-ukraine-eine-professorin-aus-odessa-schildert-wie-sich-flucht-anfuehlt-21179-art2196595.html>; E. WEITEN, *Wissenschaft hilft, vom Krieg in der Ukraine abzulenken*, [in:] “Regensburger Zeitung” 26.03.2023. <https://www.idowa.de/inhalt.professorin-floh-nach-regensburg-wissenschaft-hilft-vom-krieg-in-der-ukraine-abzulenken. 73d774-05-eaa3-4919-b287-fb259a6c4404.html>.

конкурсах дедалі більше успішними заявниками ставали, так би мовити, опозиційні російські вчені. Під питання залишилось і відкриття Німецького історичного інституту в Україні²². Отже, про “зміну епох” в східноєвропейських студіях у Німеччині наразі говорити ще зарано. Тож попереду і в українських науковців, і дипломатів та політиків ще доволі багато роботи.

References

BARVINSKA P., (2023), *Chy bude Nimetskyi istorychnyi instytut u Kyievi?* [in:] *Ukraina moderna* 29.09.2023: <https://uamoderna.com/blog/chy-bude-nimetskyu-istorychnyy-instytut-u-kyievi>. [In Ukrainian].

Bericht Bayreuther Friedensgespräche: “11 Monate Krieg gegen die Ukraine”. https://www.african-sociology.unibayreuth.de/de/news/2023/02_20_Bericht_Friedensgespraeche_11_Monate_Ukraine/index.html [In German].

BILOBROVETS O., (2022), *Mizhnarodna naukova konferentsiia “Viiny v Ukraini u XX i XXI st.: zasoby masovoi informatsii, eksperty, dezinformatsiia”*, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”. № 6, s. 219–224. [In Ukrainian].

BOSSE M., *Ukraine: “Putin kann den Krieg politisch nicht mehr gewinnen”*. https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ukraine-putin-kann-den-krieg-politisch-nicht-mehr-gewinnen_aid-66855231. [In German].

CAMPISI M., (2023), *Knapp 200 Menschen erinnerten auf dem Haidplatz an den anhaltenden Krieg* 24.02.2023: <https://www.mittelbayerische.de/archiv/1/knapp-200-menschen-erinnerten-auf-dem-haid-platz-an-den-anhaltenden-krieg-11976698>. [In German].

DOSTAL EXPERTIN B., (2024), *Kein Signal, dass Putins Regime wanken könnte*, [in:] “Regensburger Zeitung” 23.02.2024. <https://www.idowa.de/regionen/woerth-und-regensburg/regensburg/expertin-kein-signal-dass-putins-regime-wanken-koennte-104931.html>. [In German].

²² П. БАРВІНСЬКА, *Чи буде Німецький історичний інститут у Києві?* [у:] “Україна модерна”. 29.09.2023. <https://uamoderna.com/blog/chy-bude-nimetskyu-istorychnyy-instytut-u-kyievi>.

ECKL CH., (2023), Kriegsbeginn in der Ukraine: Eine Professorin aus Odessa schildert, wie sich Flucht anfühlt Mittelbayerische Zeitung 24.2.2023. <https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nach-richten/kriegsbeginn-in-der-ukraine-eine-professorin-aus-odessa-schildert-wie-sich-flucht-anfuehlt-21179-art2196595.html>. [In German].

FÜRSTENAU M., Berlin zeigt Gesicht: für die Ukraine. <https://www.dw.com/de/berlin-steht-auf-f%C3%BCr-die-ukraine-gegen-putin/a-60937135>. [In German].

Istoryky ta viina: pereosmyslennia maibutnoho Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu. <https://www.duhk.org/uk/zakhodi/inshi-zakhodi/istoriki-i-viina>. [In Ukrainian].

Krieg in Europa: Russlands Angriff auf die Ukraine. Aktuelle Einschätzungen und historische Hintergründe 3.03.2022 p. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/geschichte/osteuropaeische_geschichte/krieg_in_der_ukraine__digitale_gesprachsrunde__3.3.22.pdf. [In German].

KRONFELDNER F., (2023), Historiker: “Putin versteht nur das Gesetz der Macht”, [in:] “Regensburger Zeitung” 21.02.2023: <https://www.idowa.de/inhalt.ein-jahr-ukraine-krieg-historiker-putin-versteht-nur-das-gesetz-der-macht.abfd89a3-0cc2-46af-80fb-3780d27e53a4.html>. [In German].

Komisiiaistorykiv poperedzhaie pro znyschennia ukrainskykh arkhiviv. 11.04.2022. http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%Baction%5D=detail&tx_news_pi1%Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=89&cHash=fa027b3ac11dc094bd1fd5c22875bc8c. [In Ukrainian].

MARTYNIUK O., Wars in Ukraine in the 20th and 21st Century: Media, Experts, Disinformation. <https://www.hsozkult.de/searching/id/fdkn-131860?title=wars-in-ukraine-in-the-20th-and-21st-century-media-experts-disinformation&recno=8&q=Martyniuk&sort=&fq=&total=53>. [In Ukrainian].

Namiry henotsydu u rosiiskii viini proty Ukrainy vzhe ochevydni. 12.04.2022. http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%Baction%5D=detail&tx_news_pi1%Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=91&cHash=b5635dbec280dd036ee9767b92b3cc15. [In Ukrainian].

Nimetsko-ukrainska komisiia istorykiv rekomenduie stvoryty Nimetskyi istorychnyi instytut u Kyievi. 8.04.2022. http://www.duhk.org/uk/novini?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=87&cHash=50b72153323eda20f0198ff5c7db28c4. [In Ukrainian].

Podiumdiskussion “Krieg gegen die Ukraine. Wie er Gesellschaft und Politik verändert”, [in:] “Evangelisches Bildungswerk” (EBW) Regensburg, 22.02.2023. <https://www.gsoses-ur.de/events-and-news/detail/krieg-gegen-die-ukraine-wie-er-gesellschaft-und-politik-veraendert>. [In German].

Regensburg unterstützt kräftig Ukraine Forschung. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=531654455631455&set=a.527075509422683>. [In German].

SCHOLZ O., (2022), Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022. <https://www.bundeskanzler.de/bk-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356>. [In German].

Solidarität mit Wissenschaftler: innen aus der Ukraine. https://www.geschichts-und-kunswissenschaften.uni-muenchen.de/ua_aktuell/index.html; Stipendiatinnen. https://www.geschichts-und-kunswissenschaften.uni-muenchen.de/ua_fellows/visitenkarten/index.html. [In German].

SCWARZ A., GRIESHAMMER J., (2023), Rückblick: “11 Monate Krieg gegen die Ukraine – Was war, was kommt?” (Podiumsdiskussion. <https://www.peaceandconflict.uni-bayreuth.de/en/news/2023/11-monate-rueckblick>. [In German].

Ukraine-Special: Woran forschen ukrainische Fellows in Deutschland? 10.10.2022. <https://www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de/de/Interview-mit-der-Historikerin-Prof-Dr-Polina-Barvinska-Odesa-Ukraine-2720.html>; <https://www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de/de/Interview-mit-Prof-Gennadij-Korolov-Institute-of-History-of-Ukraine-of-the-National-2721.html>. [In German].

Vebinar “Viina Rosii proty Ukrainy: rol istorii”. <https://www.duhk.org/uk/zakhodi/inshi-zakhodi/viina-rosiji-proti-ukrajini>. [In Ukrainian].

Viina Putina spriamovana na znyshchennia Ukrainy yak derzhavy ta natsii. Polityka Nimechchyny maie robyty vse dlia toho, shchoby zapobihy takomu stsenariiu. Rezoliutsiia Nimetsko-ukrainskoi komisii

istorykiv (nimetska sektsiia). <https://www.duhk.org/uk/presa/pres-relizita-rezoljuciji/detail/resolution-zur-lage-in-der-ukraine>. [In Ukrainian].

Winterschule Ukraine (LMU) Menschen im Krieg – Ukraine 2022/23. Eine interdisziplinäre Perspektive (Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Literatur und Sprache, Menschenrechte) 27.03.2023–31.03.2023. https://www.slavistik.uni-muenchen.de/aktuelles/archiv/ukr_winterschule-2023/index.html. [In German].

WEITEN E., (2023), Wissenschaft hilft, vom Krieg in der Ukraine abzulenken Regensburger Zeitung 26.03.2023. <https://www.idowa.de/inhalt.professorin-floh-nach-regensburg-wissenschaft-hilft-vom-krieg-in-der-ukraine-abzulenken.73d77405-aaa3-4919-b287-fb259a6c4404.html>. [In German].

ZHOLKVER M., (2023), Rik viiny v Ukraini ta “zmina epokh” kantslera: shcho zminylosia? Deutsche Welle 1.03.2023. <https://www.dw.com/uk/rik-vijni-v-ukraini-ta-zmina-epoh-kanclera-so-zminilosia/a-64850574>. [In Ukrainian].

Українські науковці у Німеччині в часі широкомасштабної російської агресії: особистий досвід

У статті аналізується діяльність українських науковців, які опинилися в Німеччині після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Подано приклади дій урядовців Німеччини на підтримку України й українців, а також зазначено про те, що російсько-українська війна змінила політичний ландшафт у Європі та зруйнувала усталений порядок безпеки та співробітництва.

Ключові слова: агресія Росії проти України, українські науковці, українсько-німецька співпраця, міжнародна безпека.

Поліна Барвінська, докторка історичних наук, доцент, професорка кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна); Гостьова дослідниця Лейбніц-Інституту східно- та південно-східноєвропейських досліджень (м. Регенсбург, ФРН),

Polina Barvinska, Doctor of Sciences in History, docent, professor of the Department of History of Ukraine at the Southern Ukrainian Nati-

onal Pedagogical University named after K. D. Ushynsky (Odesa, Ukraine); Visiting researcher at the Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (Regensburg, Germany),

ORCID: 0000-0003-4902-0371

E-mail: barvinska.polina@gmail.com

Received: 24.02.2024

Advance Access Published: September 2024